

The project is supported by

Шановні студенти,

ця анкета була розроблена в контексті європейського дослідження еволюції. Звичайно, опитування буде анонімним, і ми з повагою поставимося до даних.

Ваша співпраця дійсно важлива для нас! Тому, будь ласка, уважно заповніть анкету: **виберить лише одну відповідь на запитання (якщо не вказано інше)!** На відповіді з запитаннями потрібно близько 30 хвилин. Будь ласка, уважно прочитайте інструкції, перш ніж відповідати на запитання.

Заздалегідь дякуємо за співпрацю!

1. Скільки Вам років?

2. Яка Ваша стать?

Чоловіча

жіноча

інше (вказати): _____

3. В якому році Ви отримали свою середню освіту?

4. Ви обрали галузь вищої освіти під час навчання в школі?

Так (зазначте): _____

Ні

5. Скільки років Ви відвідували заняття з біології?

- від початку і до закінчення навчання
- від 1-2 років до закінчення навчання
- від 3-4 років до закінчення навчання
- від 4-5 років до закінчення навчання

6. Чи проходите Ви курс з "біології" / науки про життя (або освіта з теми "біології")?

- так (будь ласка, дайте відповідь на запитання 8).
- ні (будь ласка, дайте відповідь на запитання 7).

7. Галузь Вашої освіти:

- наука (уточнюйте): _____
- гуманітарні науки (уточнюйте): _____
- інженерна (вказати): _____
- економіка (уточнюйте): _____
- закон (уточнити): _____
- освіта (вказати): _____
- психологія (уточнюйте): _____
- медицина (уточнюйте): _____
- інше (вказати): _____

8. Наскільки Вам цікаві біологічні теми?

- дуже цікаво цікаво середньо не дуже цікаво не цікаво
-

9. На Вашу думку, чи добре розумієте значення слова «еволюція» (в біології)?

- так
- частково
- приблизно
- ні
- інше (вказати): _____

10. Чи дізналися Ви про еволюцію в школі?

- так
- ні
- Я не знаю.

11. Чи ходили Ви до школі в тому самому місті, де зараз живете?

- так (будь ласка, дайте відповідь на запитання 13).
- ні (будь ласка, дайте відповідь на запитання 12).

12. В якій іншій країні Ви відвідували школу і скільки Ви там жили?

країна: _____

вік: від ____ до ____

13. До якої конфесії Ви офіційно належите?

- Протестантської
- Християнської вільні церкви
- Католицької
- Православної
- Єврейської
- Мусульманської (сунніти)
- Мусульманської (Хариджити)
- Мусульманської(шиїти)
- Індуїстської
- Буддійської
- Немає
- інше (вказати): _____

A. Будь ласка, уважно прочитайте інформацію в тексті та можливі відповіді. Після цього перевірте відповіді, які найкраще відповідають науковому погляду (за Вашою думкою).

Важлива примітка: виберіть лише одну відповідь на запитання!

A1.

Венеріанські мухоловки - м'ясоїдні рослини. Вони ростуть на ґрунті з небагатьма поживними речовинами. За допомогою спеціально адаптованих пасткових листків вони також можуть харчуватися комахами, ловлячи їх. Тому, здобування поживних речовин збільшена і завдяки тому вони можуть рости. **Як листя еволюціонували з плином часу?**

Венеріанські мухоловки.

Деякі венеріанські мухоловки розпізнали недолік поживних речовин і у відповідь перетворили своє листя в пастки. Як наслідок, вони також могли харчуватися комахами і завдяки тому вони можуть вижити.	☐
Через нестачу поживних речовин у венеріанської мухоловки автоматично виростили листя-пастки. Отже, у них була перевага для виживання.	☐
Природа пристосувала венеріанських мухоловок до поживного ґрунту, тому вони можуть рости краще.	☐
Деякі венеріанські мухоловки випадково мали листя-пасткі і, крім того, могли споживати комах на ґрунті з недоліком живильних речовин. Тому більше венеріанських мухоловок з пастковими листям змогли вижити і розмножитися.	☐
Щоб краще рости, венеріанські мухоловки адаптувалися до дефіцитного живильного ґрунту.	☐
Я не знаю.	☐

A2.

Біологи часто використовують термін „приспосованість“, коли говорять про еволюцію. Нижче наведені описи чотирьох самців.

Якого лева ви вважаєте найбільш пристосованим?

Будь ласка, перевірте в таблиці нижче.

Ім'я	Джордж	Бен	Спот	Сенді	Я не знаю.
Довжина з хвоста	3 м	2,55 м	2,7 м	2,7 м	
Вага	173 кг	160 кг	162 кг	160 кг	
Кількість левенят, що народилися	19	25	20	20	
Вік смерті	13 років	16 років	12 років	9 років	
Кількість левенят, що дожили до дорослого віку	13	14	14	19	
Коментарі	Джордж був дуже великий, дуже здоровий. Найсильніший лев	Бен мав найбільшу кількість самок в прайді	Коли область, у якій жив Спот, була знищена вогнем, він зміг перемістити свою гордість в нову область і змінити свої звички	Сенді була вбита інфекцією, внаслідок поранення на нозі	
«Приспосований» лев:	☐	☐	☐	☐	

A3.

Біологи часто використовують термін „приспосованість“, коли говорять про еволюцію. Нижче наведені описи чотирьох самців. **Якого гепарда Ви вважаєте найбільш приспосованим? (Будь ласка, перевірте в таблиці нижче.)**

Щоб зловити більше здобичі, гепарди застосовують свою швидкість.	☐
Деякі гепарди випадково виявилися швиді і змогли зловити більше здобичі. Тому більш швидкі гепарди змогли вижити і розмножитися.	☐
Природа пристосувала швидкість бігу гепардів, щоб вони могли ловити більше здобичі.	☐
Деякі предки гепардів визнавали, що не можуть зловити достатньо видобутку. Отже, вони збільшили свою швидкість бігу. В результаті вони змогли зловити більше видобутку і вижити з більшою легкістю.	☐
Деякі предки гепардів визнавали, що не можуть зловити достатньо видобутку. Отже, вони збільшили свою швидкість бігу. В результаті вони змогли зловити більше видобутку і вижити з більшою легкістю.	☐
Оскільки таким чином вони могли зловити більше видобутку, Швидкість бігу автоматично збільшувалася. Отже, у них була перевага у виживанні.	☐
Деякі предки гепардів визнавали, що не можуть зловити достатньо видобутку. Тому вони тренувалися, щоб бігти швидше.	☐
Я не знаю.	☐

A4.

Група ящірок живе в долині. Через землетрус створюється глибокий і широкий Каньйон. З тих пір цей каньйон відокремлює середовище проживання (життєвий простір) ящірок. Отже, група ящірок розділена на дві менші групи. Через кілька тисяч років каньйон закривається в одній точці, і ящірки з обох розділених груп знову ділять середовище проживання (життєвий простір) разом.

Як розвивалися групи ящірок?

Один з ящерів в долині.

Обидві групи еволюціонували б в одному напрямку - їх не можна було б відрізнити один від одного.	☐
Різна еволюція обох груп була б можлива тільки в тому випадку, якщо б обидві розділені середовища проживання (життєві простори) були дуже різними.	☐
Неможливо передбачити, яким чином розвивалися групи.	☐
Обидві групи ніяк не еволюціонували б, все було б як раніше.	☐
Обидві групи розвивалися б в різних напрямках - їх можна було б легко відрізнити один від одного.	☐
Я не знаю.	☐

A5.

Раковини смугастих равликів можуть мати різні кольори. У лісі, де ґрунт більш бурий, частіше живуть равлики з темними раковинами. Равлики з більш світлим забарвленням частіше живуть на луках, де це забарвлення є кращим камуфляжем. Тому вони можуть краще ховатися від своїх ворогів, співаючих дроздів.

Як це сталося?

Різні закручені равлики.

Так як це був кращий спосіб сховатися від співочих дроздів, світлі равлики автоматично змінювали свій колишній колір. Отже, у них була перевага у виживанні.	☐
Природа пристосувала світлих равликів до середовища проживання (Луки), тому вони мають кращий камуфляж.	☐
Деякі темні равлики визнали, що вони повинні були змінити свій колір, щоб мати кращий камуфляж. Тому вони їли більш світлу їжу, щоб змінити їх раковини в більш світлий колір.	☐
Щоб мати кращий камуфляж, темні равлики адаптувалися до середовища проживання (луг).	☐
Деякі темні равлики визнали, що вони повинні були змінити свій колір, щоб мати кращий камуфляж. Тому вони змінили свій колір. В результаті їх стали їсти рідше і легше виживати.	☐
Деякі равлики випадково мали більш світлий колір і не були помічені так легко (на лузі) співочими дроздами. Тому, світліші пофарбовані равлики могли витримати і розмножитись.	☐
Я не знаю.	☐

A6.

У пустелях мало води. Протягом дня дуже жарко і сонце світить з великою інтенсивністю. Для багатьох рослин це погано, тому що вони втрачають багато води, через спеку і сухе повітря. З кактусів з листям розвинулися спочатку кактуси з більш дрібним листям, а потім безлисті кактуси з шипами..

Як це сталося?

Щоб втратити менше води, кактуси адаптувалися до середовища проживання в пустелі.	☐
Деякі кактуси з листям визнали, що втратили занадто багато води. Тому вони зморщили своє листя. В результаті вони втратили менше води і змогли вижити легше.	☐
Деякі кактуси випадково мали менші листя і втрачали менше води в пустелі. Отже, більше кактусів з меншим листям змогли вижити і розмножитися.	☐
Листя кактусів автоматично ставали менше, тому що таким чином вони втрачали менше води в пустелі. Отже, у них була перевага у виживанні.	☐
Природа пристосувала кактуси до їх пустельній середовищі, тому вони втрачають менше води.	☐
Я не знаю.	☐

A7.

В кінці 19 століття зоолог Август Вейсман провів наступне дослідження: він повністю відрізав хвіст мишам, щоб визначити, які наслідки це може мати для прямого потомства мишей. Як буде виглядати потомство мишей?	
В середньому їх хвости були б трохи коротше, ніж хвости батьків.	☐
У них буде хвіст, який більше не буде використовуватися.	☐
У них не буде хвоста.	☐
Відрізання хвостів не вплине на довжину хвоста потомства.	☐
Я не знаю.	☐

A8.

Припускаючи, що професор Вейсман також відрізав би хвости потомств і їх нащадків і т. д. для всіх 20 поколінь. На Вашу думку, як виглядають миші 21-го покоління?	
В середньому їх хвости були б значно коротші, ніж хвости батьків з першого покоління.	☐
У них все ще буде хвіст, який більше не буде використовуватися.	☐
У них не буде хвоста.	☐
Відрізання хвостів не вплине на довжину хвоста потомства.	☐
Я не знаю.	☐

A9.1

На малюнку показана еволюція вигаданих видів білок.
Поставте стрілку часу, яка представляє реальну часову шкалу.

A9.2

На малюнку показано генеалогічне древо відносин між чотирма різними видами білок.
Яке з наступних тверджень відповідає генеалогічному древу?

C-білки ...

... найбільш тісно пов'язані з A-білками.	☐
... найбільш тісно пов'язані з B-білками.	☐
... найбільш тісно пов'язані з D-білками.	☐
... так само тісно пов'язані з A як з B-білками.	☐
... так само тісно пов'язані з B як з D-білками.	☐
... так само тісно пов'язані з A як з B і D-білками.	☐
Я не знаю.	☐

A10.

Який з ілюстрованих довгострокових подій після льодовикового періоду є найбільш вірогідним?

в минулому

сьогодні

Стався льодовиковий період. Зараз холодно і тут багато снігу.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Це відрізняється, а саме тим, що:

A11.

Який з них найближчий родич шимпанзе?				
горила ☐	людина ☐	орангутан ☐	бабуїн ☐	я не знаю. ☐

В.

Наступні твердження є або вірними, або помилковими. Будь ласка, зазначте лише одну відповідь.		вірно	хибно	Я не знаю.
В1.	Новий вид формується, коли одна тварина або рослина пристосовується до нових умов життя.	☐	☐	☐
В2.	Еволюція завжди веде до покращення.	☐	☐	☐
В3.	Люди і шимпанзе еволюціонували від спільного предка, який був самостійною мавпою.	☐	☐	☐
В4.	Чим краще живий організм пристосовується до умов навколишнього середовища, тим вища ймовірність того, що він матиме більше потомства.	☐	☐	☐
В5.	Без відмінностей між особинами не може буте видоутворення.	☐	☐	☐
В6.	Біологічна еволюція людства завершена.	☐	☐	☐

В7.

Наступні твердження є або правдивими, або хибними. Будь ласка, виберіть лише одну правильну відповідь:		вірно	хибно	Я не знаю.
В7.1	Мутації відбуваються випадково.	☐	☐	☐
В7.2	Мутації, зазвичай, контролюються самими рослинами і тваринами.	☐	☐	☐
В7.3	Мутації завжди негативні.	☐	☐	☐
В7.4	Мутації можуть бути нейтральними у своїх наслідках.	☐	☐	☐
В7.5	В нормальних умовах мутації у живих істот не відбуваються.	☐	☐	☐
В7.6	Мутації можуть відбуватися незалежно від змін навколишнього середовища.	☐	☐	☐

- C.** У наступному розділі позначте точки часу або періоди часу на графіках часу. Для цього відзначте точку або період часу над тимчасовою шкалою.
Hinweis: Порада: всі часові лінії показують той самий період часу (від походження Землі до сьогоднішнього дня).
Будь ласка, майте це на увазі, відзначаючи фази і моменти часу.

C1. Відзначте фазу існування людей на землі над часовою шкалою. **Приклад:**

C2. Відзначте фазу існування динозаврів на землі над часовою шкалою. **Приклад:**

C3. Відзначте точку часу зародження життя над шкалою. **Приклад:**

D.

Прохання вказати, наскільки Ви згодні з наступними твердженнями про розум і мозок.

Слово „розум“ – у наведених твердженнях-представляє те, що визначає Вас, як особистість і часто перекладається як „душа“; особистість „або власне „я“.

Я згоден(а) *Я дещо згоден (а)* *Я не визначився (лась)* *Я дещо не згоден(а)* *Я не погоджуюсь*

D1.

Розум в принципі не залежить від тіла; він лише тимчасово прикріплений до тіла.

D2.

В принципі розум можна віднести виключно до природних процесів в мозку.

D3.

Моя свідомість переживе смерть.

D4.

Психічні процеси – це не більш ніж результат діяльності мозку.

D5.

Всякий раз, коли я використовую слово «розум», я використовую його лише як спрощування складних речей, які робить мій мозок.

E.

Будь ласка, вкажіть, якою мірою ви згодні з наступними твердженнями про еволюцію.

На мою власну думку,...

я згоден(а) *Я не визначився (а)* *Я дещо не згоден(а)* *Я дещо згоден (ась)* *Я не погоджуюсь*

E1.

... весь світ живих організмів розвивався протягом мільярдів років.

E2.

... наша свідомість є продуктом природних еволюційних процесів.

E3.

... адаптації живих організмів до їх оточення можна пояснити теорією еволюції.

E4.

... Наш інтелектуальний потенціал НЕ розвивався через природні еволюційні процеси.

E5.

... тварини і рослини, відомі сьогодні, розвивалися від більш ранніх видів.

E6.

... Наше почуття моральності частково є результатом природної еволюції.

E7.

... сучасні живі організми є результатом еволюційних процесів, що відбувалися протягом мільярдів років.

E8.

... таке складне явище, як наша свідомість, не може бути результатом еволюції.

F.

Прохання вказати, якою мірою ви згодні з наступними твердженнями про віру/релігії.

я згоден(а)
 Я не визначився (лась)
 Я дещо згоден(а)
 Я дещо не згоден(а)
 Я не погоджуюсь

F1.	Я вірю в Бога.	☐				
F2.	Я відчуваю, що Бог існує.	☐				
F3.	Я думаю, що є хороші аргументи для існування Бога.	☐				
F4.	Я б назвав себе вірошучою людиною.	☐				
F5.	Без віри моє життя є / буде безглуздим.	☐				
F6.	Я вірю, що існує рай.	☐				
F7.	Я молюся і вірю, що мої молитви можуть змінити те, що відбувається (у майбутньому).	☐				
F8.	Я відчуваю себе найбільш повно, коли перебуваю в тісному зв'язку з Богом.	☐				
F9.	Завдяки вірш я маю надію на життя після смерті.	☐				
F10.	Моє життя має сенс, тому що я потрібний Богу.	☐				

Image sources:

Cheetah: DrZoltan/pixabay - Venus Flytrap: naokivin/pixabay - Lizards in the valley: Alexas_Fotos/pixabay - Banded Snails: zimt2003/pixabay - Leafless Cactus: Pexels/pixabay